

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЦИФРОВЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ И МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ

Жураев Акмал Махмуджонович
Иргашев Нуриддин Нормурод угли

Ташкетский государственный университет транспорта,
г.Ташкент, Узбекистан
e-mail: irgashev_nn@bk.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7981719>

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос разработки универсального цифрового устройства для проверки пропускной способности цифровых мультиплексоров и микроконтроллеров.

Ключевые слова: цифровое устройства, пропускная способность, работа способность, мультиплексор, микроконтроллер.

Annotation: The given article consider question working up universal digital device for check of capacity of digital multiplexers and microcontrollers.

Key words: digital devices, capacity, performance, multiplexer, microcontroller.

В статье рассматриваются вопросы разработки “Универсального цифрового устройства для проверки работоспособности цифровых мультиплексоров и микроконтроллеров”. С помощью этого устройства можно проверить любые интегральные микросхемы, работающие в цифровом режиме.

Для этого необходимо определить наличие логических сигналов (“0” или “1”) в контрольных точках проверяемых устройств. В настоящее время существующие устройства, проверяют только простые микросхемы и не могут проверить мультиплексоры и микроконтроллеры [1-5]. Известные устройства выполняются на транзисторах, имеют большие габариты и вес. В связи с этим возникла необходимость создания малогабаритного энергоэкономного универсального прибора для контроля цифровых интегральных микросхем, мультиплексоров, микроконтроллеров, ПЗУ, ППЗУ и регистров [6-10].

Разработано универсальное проверяющее устройство на основе цифровых мультиплексоров и цифровых интегральных микросхем, которые будут выдавать логические сигналы (“0” или “1”) одновременно для нескольких контрольных точек. В зависимости от выбранного способа управления мультиплексором, сигналы необходимо контролировать, как в заданной последовательности, так и в любом другом порядке. (см. Рис.1. Структурная

схема “Универсального цифрового устройства для контроля работы цифровых мультиплексоров и микроконтролеров”).

Рис.1. Структурная схема “Универсального цифрового устройства для контроля работы цифровых мультиплексоров и микроконтролеров”

Устройство состоит из восьми инверторов (DD1.1 – DD1.4, DD2.1 – DD2.4), восьми переключателей (SA1 – SA8), мультиплексора DD3 с индикаторами уровня HL1 и HL2, тактового генератора на микросхеме DD4, вырабатывающего импульсы с частотой повторения 0,2...2Гц (зависит от ёмкости C1), счётчика на микросхеме DD5, дешифратора на микросхеме DD6, семи сегментного светодиодного индикатора – HG-1.

Принцип работы устройства заключается в следующем. При включении питания +5В, выключателем Q1 тактовый генератор, выполненный на микросхеме DD4, начинает самовозбуждаться, и счетчик DD5 начинает считать импульсы, поступающие на его вход, ножка C1. Выходные сигналы счетчика поступают на входы дешифратора DD6, где преобразуются комбинации напряжений, необходимых для управления индикаторам HG-1 и одновременно подаются на управляющие входы мультиплексора DD3. В результате его выходы последовательно подключаются к контрольным точкам 0 – 7 и на индикаторе HG-1 высвечиваются соответствующие им цифры. Об уровнях сигнала судят по

свечению светодиодов HL1 и HL2 (если габарит HL1 – зеленый цвет, то логическая “1”, если горит HL2 – красный цвет, то логический “0”).

С приходом на вход счетчика DD5 8^{го} импульса, опрос контрольных точек прекращается, а с приходом 10^{го} импульса опрос начинается вновь.

При необходимости индикатор HG-1 можно погасить выключателем SA9.

Это универсальное устройство контроля сигналов с различными уровнями, пригодно для проверки правильности работы восьмиразрядного двоичного кода, записанного в регистре ППЗУ.

Таким образом, разработанное универсальное устройство, позволяет подать контролируемые сигналы на входы мультиплексора DD3, либо непосредственно или через инверторы, и элемент совпадения DD4.3. Наличие переключателей и инвертора позволяет привести все наступающие на мультиплексор сигналы к единому уровню, а элемент DD4.3 - автоматически обнаруживает ячейку с неправильным кодом, При опросе такой ячейки на прямом выходе мультиплексора (выход 5) возникает сигнал логического – “0”, а элемент DD4.3 перестает пропускать импульсы тактового генератора на вход счётчика DD5 и он останавливается.

В результате на индикаторе HG-1 высвечивается номер разряда кода, где произошёл сбой.

Универсальное цифровое устройство собрано на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм.

Размер печатной платы составляет: 100 X 75 X 1,5 мм и помещен в корпус, изготовленный из органического стекла размером: 105 X 80мм и высотой – 20 мм.

Питание прибора +5В, можно получить от четырех пальчиковых элементов напряжением – 1,2 ÷ 1,5 Вольт или универсального малогабаритного блока питания от сотовых телефонов.

Использованная литература:

1. Новиков Ю.М. Основы цифровой схемотехники. Базовые элементы и схемы. Методы пре-подавания. – М.: Мир, 2001. – 379с.
2. Мортон Д. Микроконтроллеры AVR. Вводный курс. Пер. с англ. – М.: ИД «Додэка-XXI», 2006. – 272с.
3. Джонс М. Электроника – практический курс. 2-е изд. Пер. с англ. – М.: Техносфера, 2006. – 512с.
4. Khalikov A.A., Ortikov M.S. Determining the Depth of a Rail Defect from the Signals of the Electromagnetic Flaw Detector. // Cite as: AIP Conference Proceedings 2612, 060032 (2023); <https://doi.org/10.1063/5.0115246>.

Published Online: 15 March 2023. January 2023, American Institute of Physics
DOI: 10.1063/5.0115246.

5. Khalikov A.A., Khurramov A .Sh. Reserve in the system of technological radio communication. Журнал «Вопросы устойчивого развития общества» № 8, 2022. –С.1106-1114. (DOI, РИНЦ). <http://nauka20-35.ru/>

6. Kurbanov J. F. Khalikov A.A., Sattarov Kh., A., Ornikov M. S. The use of hall converters in flaw detection. // icisct2020.org/ICISCT2020_Program-x.pdf
icisct2020.org/ICISCT2020_..DOI:10.1109/ICISCT50599.2020.9351407
<https://ieeexplore.ieee.org/document/9351407>.

7. Халиков А.А., Абдужаппарова М.Б. Разработка метода оценки пропускной способности широкополосного доступа телекоммуникационной сети. // Монография «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи» ДУК. Тошкент –2020. 176 с.

8. Xalikov A.A., Davronbekov D.A., Kurbanov G.F. Raqamli mobil aloqa vositalari. / Darslik Faylasuflar nachriyoti. Toshkent –2018. 556b.

9. Xalikov A.A. Avtomatika asoslari va impuls texnikasi. / Oquv qollanma. Faylasuflar nashriyoti. Toshkent –2014. 176 б.

10. Xalikov A.A. Raqamli sxemotexnika. / Oquv qollanma Yangi nashr. Toshkent –2007. 216 б.

